

LA CONDUCTA
INTERACTIVA DE LOS PÚBLICOS
PARA LAS RELACIONES EFICACES

*INVESTIGACIÓN APLICADA EN LA
ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS*

Alfonso González Herrero y María Asunción Huertas Roig (Coords.)

© de los textos: Ana Almansa Martínez, Óscar Díaz, Pan Fang, Dr. Cristóbal Fernández Muñoz, Rosana Fuentes, Berta García Orosa, Dra. Liisa Irene Hänninen, Ivone de Lourdes Oliveira, Belén Macías, Guillem Marca, Kathy Matilla, Andréa Oliveira, Enric Ordeix Rigo, Josep Rom Rodríguez, María Romero Calmache, Isabel Ruiz Mora, Carolina Salvador Mateo, Dra. M^a Pilar Saura Pérez, Carmen Silva, Esther Simancas González, Adrián Valdivieso Ayesa y Pablo Vázquez Sande.

© de la coordinación del libro: Alfonso González Herrero y María Asunción Huertas Roig

© de la presente edición: Universidad San Jorge, AIRP y DIRCOM

1.^a edición, 2014

Imprime: Copy Center Digital
Avda. Goya, 58 - 50005 Zaragoza
www.copycenterdigital.com

Impreso en España - Printed in Spain
ISBN: 978-84-941850-6-9
Depósito Legal: Z-650-2014
Universidad San Jorge
Campus Universitario Villanueva de Gállego
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km 299
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) Tel.: 976 060 100
ediciones@usj.es www.usj.es

 Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

LA CONDUCTA INTERACTIVA DE LOS PÚBLICOS PARA LAS RELACIONES EFICACES

INVESTIGACIÓN APLICADA EN LA ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS

Alfonso González Herrero y María Asunción Huertas Roig (Coords.)

LA CONDUCTA
INTERACTIVA DE LOS PÚBLICOS
PARA LAS RELACIONES EFICACES

*INVESTIGACIÓN APLICADA EN LA
ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS*

Alfonso González Herrero y María Asunción Huertas Roig (Coords.)

ÍNDICE

Prólogo	11
Introducción	13
1. La investigación en Relaciones Públicas. El caso de las revistas científicas de comunicación en España Ana Almansa Martínez e Isabel Ruiz Mora	17
2. Estudio crítico comparativo del ámbito profesional de las relaciones públicas entre Chile y España, a partir de los principios del estudio de la excelencia Enric Ordeix Rigo y Josep Rom Rodríguez	41
3. Presencia y análisis de los públicos en la etapa de investigación de la planificación estratégica de las Relaciones Públicas Guillem Marca, Kathy Matilla y Andréa Oliveira	55
4. Auditoría de imagen: ¿qué piensan los alumnos de su facultad? Aprendizaje de la herramienta. Creación del gabinete de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz Belén Macías, Carmen Silva y Esther Simancas González	75
5. Estudio comparativo entre universitarios chinos y españoles sobre líderes de opinión Óscar Díaz, Pan Fang y Rosana Fuentes	95
6. Memorias de sostenibilidad: una herramienta de comunicación estratégica María Romero Calmache, Carolina Salvador Mateo y Adrián Valdivieso Ayesa	119
7. La crisis del gobierno local de Lugo, a través de Twitter. Cómo políticos y medios de comunicación utilizan las redes sociales en contextos de crisis Berta García Orosa y Pablo Vázquez Sande	139
8. Fronteiras entre o campo da Comunicação Organizacional e das Relações Públicas: uma perspectiva dos estudos brasileiros Ivone de Lourdes Oliveira	163
9. La respuesta de las agencias de RR.PP. en España ante el reto digital. Investigación entre firmas del sector sobre la valoración del fenómeno y la respuesta orgánica de las mismas Dr. Cristóbal Fernández Muñoz	179
10. Actos protocolarios en entidades no lucrativas: experiencias del banco de alimentos de Madrid Dra. M ^a Pilar Saura Pérez y Dra. Liisa Irene Hänninen	199

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE
UNIVERSITARIOS CHINOS Y ESPAÑOLES
SOBRE LÍDERES DE OPINIÓN

*A COMPARATIVE STUDY OF OPINION
LEADERS BETWEEN CHINESE AND SPANISH
UNIVERSITY STUDENTS*

Óscar Díaz
Universidad San Jorge

Pan Fang
Universidad San Jorge

Rosana Fuentes
Universidad San Jorge

Resumen

El trabajo de investigación se centra en un estudio comparativo sobre las valoraciones y los medios de influencia de los líderes de opinión para estudiantes universitarios chinos y españoles. En este sentido evalúa, desde una perspectiva comparativa a nivel internacional, la adecuación entre las pautas de actuación de los líderes de opinión y las indicaciones teóricas establecidas en el ámbito de las RR.PP., compara las valoraciones de los líderes de opinión realizadas por estudiantes universitarios chinos y españoles, y ofrece recomendaciones para que los líderes de opinión mejoren su actuación.

El concepto de líder de opinión tiene su origen en la Teoría de los Dos Escalones desarrollada por Paul Lazarsfeld y sus colegas en la década de 1940. Respecto a la influencia que los líderes de opinión ejercen a través de los medios de comunicación se toma en consideración la Teoría de la Brecha Digital, de Tichenor, Donohue y Olien planteada en 1970. La muestra, integrada por estudiantes universitarios chinos y españoles, permite contrastar hasta qué punto el ámbito de actuación de los líderes a los que siguen, las causas que justifican el seguimiento, los medios a través de los cuales los siguen, las causas que motivan la utilización de dichos medios para su seguimiento y la frecuencia de seguimiento, guardan relación concomitante con la valoración de los líderes de opinión, concretamente con el valor diferencial que se les otorga y con las carencias que se les aprecian respecto a otros líderes de opinión del mismo ámbito. También permite establecer si el sexo, la edad y el país de residencia pueden explicar, de algún modo, la valoración que reciben los líderes de opinión.

Entre otros aspectos, la investigación permite conocer hasta qué punto la actuación de los líderes de opinión se adecua a las pautas teóricas establecidas desde el ámbito de las RR.PP.

Palabras Clave: Estudio comparativo, líder de opinión, Teoría de los dos escalones, Teoría de la brecha digital, España, China.

Abstract

The present research focuses on a comparative study of the appraisals and the means of the opinion leaders' influence on Chinese and Spanish university students. Thus from a comparative international perspective, the research evaluates the adequacy between the opinion leaders' appraisal patterns and the theoretical indications established in the scope of Public Relations, compares the opinion leaders' appraisals conducted by Chinese and Spanish university students, and offers the opinion leaders recommendations to improve their performance.

The concept of opinion leaders based on by this study is rooted in 1940 by Paul Lazarfeld's Theory of Two-step flow of communication. In order to know the influence which the opinion leaders exert through the means of communication, the know Gap Theory proposed in 1970 by Tichenor Donohue and Olien is employed in the study. The sample involves Chinese and Spanish university students. The research allows us to contrast the scopes of the leaders' performance in which they are followed, the reasons why the leaders are tracked, the media through which the opinion leaders are followed, the reasons why the mentioned means are used to track the leaders and the frequencies of tracking the opinion leaders and keeping relevant concomitant with the opinion leaders' appraisals, specifically with the given differential value and with the appreciated gaps regarding other opinion leaders in the same field. It is also allowed to investigate whether sex, age, and country of residence may explain somehow the valuations which opinion leaders receive.

The research allows us to know to what extent the opinion leaders' performance conforms to the theoretical pattern established in the field of Public Relations.

Keywords: Comparative study, opinion leaders, Theory of the two-step flow of communication, Theory of the knowledge gap, Spain, China.

Sumario

1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO TEÓRICO
3. METODOLOGÍA
4. RESULTADOS
 - 4.1. Ámbito de pertenencia del líder
 - 4.2. Razones por las que se sigue al líder
 - 4.3. Puntos fuertes del líder
 - 4.4. Puntos débiles del líder
 - 4.5. Dónde se sigue al líder (MCM, blogs, otros)
 - 4.6. Con qué frecuencia se sigue al líder
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
6. REFERENCIAS

Summary

1. INTRODUCTION
2. THEORETICAL FRAMEWORK
3. METHODOLOGY
4. RESULTS
 - 4.1. Scope of the leader's membership
 - 4.2. Reasons for tracking the leader
 - 4.3. Strong points of the leader
 - 4.4. Weak points of the leader
 - 4.5. Where to follow the leader (MCM, Blocs or others...)
 - 4.6. With what frequency to follow the leader
5. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
6. REFERENCES

1. INTRODUCCIÓN

En este estudio, se entiende al líder de opinión como aquella persona cuyos postulados ejercen influencia en los otros. El interés que

despierta en el público lo convierte en el agente de transmisión de información perfecto entre los medios de comunicación y las opiniones y comportamientos del resto.

La influencia del líder de opinión sobre los otros evidencia una supremacía respecto a los medios de comunicación donde aparecen. Esta circunstancia se ha visto mermada por las premisas de aquellos autores convencidos en igualar el liderazgo de opinión con el liderazgo de medios, despreciando el factor interpersonal que tiene el fenómeno. O dando prioridad a fenómenos comunicativos como la espiral del silencio propuesta por Elisabeth Noelle-Newmann en 1977 y el establecimiento de la agenda (Ordóñez, 2008: 48).

El auge de Internet está haciendo que se replanteen estas teorías comunicativas favorables al liderazgo mediático, pues la Red facilita a los internautas múltiples posibilidades informativas. Surgen fenómenos del tipo de comunicación en dos pasos propios de Internet (Norris y Curtice, 2008). Un ejemplo se encuentra en la figura del *blogger*, autor de una bitácora digital, cuyos seguidores le atribuyen amplios conocimientos en un ámbito concreto e intercambian opiniones de una forma más cercana y rápida.

La globalización hace partícipes a los ciudadanos de la multitud de posibilidades que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información, TIC, donde destaca Internet, pero también revela el lado más vulnerable del mundo. La llamada Brecha Digital deja al descubierto la distancia que todavía existe entre unas y otras zonas del planeta.

La cobertura informativa, en función del grado de desarrollo y expansión alcanzado, puede reforzar las configuraciones sociales, políticas y económicas ya existentes, pero también puede ser agente del cambio social. Demers y Viswanath (1999: 3) consideran que los mensajes de los medios de comunicación usualmente refuerzan las instituciones dominantes, pero en contraste con las otras instituciones sociales, los medios tienen una mayor capacidad de criticar a las instituciones y las tradiciones establecidas.

Los mensajes de los gobiernos son amplificadas, en la mayoría de los casos, por los medios de comunicación. Esa circunstancia se

da fundamentalmente en China, donde el control ideológico por parte del régimen comunista sostiene el entramado económico, social y político. Los mecanismos de censura en la actividad de los medios de comunicación se ha visto incrementada a partir de 1995, fecha en la que Internet comienza a comercializarse en China, Red que tampoco se escapa a la prolija regulación mediática (Príncipe *et al.*, 2010: 153).

Para Reporteros Sin Fronteras, China es uno de los grandes “enemigos de Internet”. El 12 de marzo de 2013, Día Mundial Contra la Censura en Internet, se hizo pública una primera lista con los cinco Estados enemigos de Internet (RSF, 2013). Son Estados que practican una vigilancia activa e intrusiva y que permite graves violaciones de la libertad de información y de los derechos humanos.

Las limitaciones informativas que sufre la potencia asiática, en especial, en la Red, nos llevó a decantarnos por el análisis del estado de opinión de los estudiantes universitarios chinos, que nos sirvió para desarrollar un estudio comparativo con sus homólogos españoles. El objetivo final consistió en conocer las valoraciones y los medios de influencia de los líderes de opinión, poniendo especial atención en los medios de comunicación digitales y las redes sociales tan idolatradas en la actualidad por la juventud, para detectar si su influencia ha calado también en los universitarios chinos.

2. MARCO TEÓRICO

El análisis comparativo se centra en la valoración de los líderes de opinión en el ámbito internacional y la influencia que ejercen a través de los medios de comunicación. El concepto de líder de opinión se fundamenta en la Teoría de los Dos Escalones de Paul Lazarsfeld de la década de los 40 seguida en este estudio. La primera etapa consiste en transferir información de los medios de comunicación a los líderes de opinión y la segunda, de los líderes de opinión a sus seguidores, según recoge Felicísimo Valbuena en *Teoría general de la información*.

En un principio, los teóricos consideraban que los individuos

interaccionaban entre sí. Sin embargo, en 1940, se consideraba a la población como receptores pasivos, que recibían la información de los líderes de opinión, transferida por los medios de comunicación de masas, puntualiza Felicísimo Valbuena (1997). Ocho años más tarde, el Grupo de Lazarsfeld insistía en la fuerza de los medios de comunicación cuando no actúan los líderes y la capacidad de los medios para “estructurar temas”. Felicísimo Valbuena (1997: 411) añade que no hacía falta compartir el Modelo de la Aguja Hipodérmica para confirmar el poder de los medios.

Los estudiosos no acentuaron lo suficientemente la interacción de líderes-seguidores y seguidores-líderes, según Felicísimo Valbuena (1997), quien considera que algunos investigadores empezaron a formar el llamado “Fluir de la comunicación en dos etapas”, que continuó presente en las investigaciones hasta que Katz y Lazarsfeld lo formularon en 1955. Desde entonces, también recibe los nombres de “Modelo de los Efectos Mínimos”, “de los Efectos Limitados”, “Modelo de Persuasión” o “Paradigma dominante” (Valbuena, 1997: 407).

Valbuena recoge en *Teoría general de la información* cómo el investigador-pensador Todd Gitlin escribió en 1978 un extenso artículo donde proclamaba que ese modelo era el paradigma dominante en la investigación, pese a que tenía graves deficiencias y estaba al servicio de los intereses económicos y políticos de empresas e instituciones (Valbuena, 1997: 408).

El segundo pilar teórico de este estudio se centra en la Teoría de la Brecha Digital (*The knowledge gap hypothesis*) planteada por los autores Tichenor, Donohue y Olien en 1970, que permite conocer la influencia que los líderes de opinión ejercen a través de los medios de comunicación.

Esta teoría propone que la difusión a gran escala de las comunicaciones de masas, gracias a las nuevas Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), se interpreta generalmente como un indicador de desarrollo social y cultural, que está vinculado a la libertad y a la igualdad. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido uno de los actores internacionales que ha

apostado por el protagonismo de las TIC en el impulso del desarrollo mundial. En la resolución de su Asamblea General de 8 de septiembre de 2000 se aprobó la Declaración del Milenio. Entre sus valores y principios se reconoce que una:

“Tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos” (United Nations, 2002: 2).

Entre los apartados referidos al desarrollo y erradicación de la pobreza, párrafo 20 de la Declaración, se considera necesario:

“Velar porque todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social” (United Nations, 2002: 6).

Sin embargo, las expectativas que generan las TIC no se corresponden con su desarrollo deficitario en las zonas pobres del planeta, incrementando las diferencias en materia digital en lugares donde apenas hay acceso a Internet. Donald J. Johnston (2001), Secretario General de la OCDE, declaró que la conocida como “brecha digital” es una parte del problema más profundo y general existente, que podría denominarse como “brecha de desarrollo” entre los países desarrollados y aquellos con mercados en desarrollo.

La “brecha digital” se caracteriza por las diferencias de acceso y uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Estos cambios asociados a esta gran facilidad para relacionarse con el conocimiento y la información sostienen el denominado paradigma de la tecnología de la información, que está marcando el desarrollo de la Sociedad de la Información (Castells, 1997).

3. METODOLOGÍA

El objetivo de esta investigación supone una primera aproximación en la valoración de los líderes de opinión a nivel internacional y la influencia de los medios de comunicación. Para ello se seleccionó una “muestra

a propósito” de una localidad en cuestión de España y China en vez de realizarla a través del país. En total, participaron 100 estudiantes universitarios, 50 chinos y 50 españoles, de los cuales 59 fueron mujeres y 41 hombres. La edad de los estudiantes chinos estaba comprendida entre los 18 y los 23 años y la de los españoles, entre los 18 y los 27.

El estudio partió de tres hipótesis:

- H1. los líderes de opinión prefieren seguir pautas de actuación ajenas a las RR.PP.
- H2. la audiencia tiene capacidad para detectar con gran claridad cómo los líderes de opinión pueden mejorar su capacidad de influencia
- H3. los líderes de opinión son especialmente seguidos por los jóvenes universitarios en los medios de comunicación digitales y en las redes sociales.

Para analizar esta esfera de la realidad se recurrió a la perspectiva metodológica cuantitativa, que pone el énfasis en la explicación, contrastación empírica y medición objetiva de los fenómenos sociales. Dentro de este enfoque se optó por la encuesta, pues permite precisar la información sobre los hechos, opiniones, actitudes de un gran número de personas, localizadas en un área geográfica amplia, en un breve período de tiempo y a un precio relativamente bajo, según M^a Ángeles Cea (1996: 44-57).

El sondeo de opinión se llevó a cabo mediante la elaboración de un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas. Se eligieron pocas preguntas, en total 10, redactadas de forma sencilla para que las comprendieran con facilidad los estudiantes españoles y chinos a los que iban destinadas. En todos los casos, sirvieron para plantear cuestiones precisas relativas al objeto de la investigación: la valoración de los líderes de opinión. El cuestionario se gestionó dentro de la categoría de “encuesta autoadministrada”, pues los estudiantes españoles y chinos lo leyeron y anotaron sus respuestas. En su realización estuvieron acompañados y, por tanto, pudieron consultar cualquier duda sobre el cuestionario al responsable presente en el aula.

4. RESULTADOS

4.1. Ámbito de pertenencia del líder

Los líderes de opinión de referencia para los estudiantes universitarios consultados apenas se repiten, el resultado fue una gama ecléctica que representa a Oriente y Occidente (véase cuadro 1). En el caso de los líderes de opinión de referencia para los estudiantes universitarios españoles, estos pertenecen al territorio nacional. Sus ámbitos de actuación son fundamentalmente el deporte, el periodismo, la música o el cine. También valoran líderes extranjeros, sobre todo, aquellos relacionados con el deporte y la música.

Respecto a los referentes de los estudiantes chinos se dan dos diferencias evidentes. La primera versa sobre el origen de los líderes, mientras que en España la mayoría son occidentales, en China son orientales, aunque también hay representación occidental, donde destacan varios políticos estadounidenses y rusos, así como empresarios. La segunda diferencia se corresponde con la frecuencia con la que siguen a ese líder.

Los líderes de opinión que más representan a los universitarios españoles encuestados son Risto Mejide, Jordi Évole y el Gran Wyoming, aunque tan solo cuentan con dos votos, el resto obtuvo uno. En los estudiantes chinos, la frecuencia varía sensiblemente, el líder más votado fue Mao Zedong con 7 votos, seguido de Hu Jintao con 5.

Cuadro 1. Líderes de opinión de referencia (muestra general)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Aishawari	1	1,0	1,0	1,0
	Alfredo Pérez Rubalcaba	1	1,0	1,0	2,0
	Andrés Iniesta	1	1,0	1,0	3,0
	Arturo Pérez-Reverte	1	1,0	1,0	4,0
	Barack Obama	4	4,0	4,0	8,0
	Beatriz Talegón	1	1,0	1,0	9,0
	Benjamin Franklin	1	1,0	1,0	10,0
	Beyoncé	1	1,0	1,0	11,0
	Bill Clinton	1	1,0	1,0	12,0
	Bob Marley	1	1,0	1,0	13,0
	Bruce Lee	1	1,0	1,0	14,0
	Carlos Herrera	1	1,0	1,0	15,0
	Cristiano Ronaldo	1	1,0	1,0	16,0
	Deng Xiaoping	2	2,0	2,0	18,0
	Derrick Rose	1	1,0	1,0	19,0
	Dmitri Medvédev	2	2,0	2,0	21,0
	Eduardo Punset	1	1,0	1,0	22,0
	El Gran Wyoming	2	2,0	2,0	24,0
	Ernesto Guevara	1	1,0	1,0	25,0
	Estefanía García	1	1,0	1,0	26,0
	Fernando Alonso	1	1,0	1,0	27,0
	Franklin D. Roosevelt	1	1,0	1,0	28,0
	George W. Bush	2	2,0	2,0	30,0
	Hillary Rodham Clinton	1	1,0	1,0	31,0
	Hu Jintao	5	5,0	5,0	36,0
	Ian Somerhalder	1	1,0	1,0	37,0
	Iñaki Gabilondo	1	1,0	1,0	38,0
	Javier Sada	1	1,0	1,0	39,0
	Jiang Zemin	1	1,0	1,0	40,0
	Joaquín Lorente	1	1,0	1,0	41,0
Jordi Évole	2	2,0	2,0	43,0	
Juanjo Cardenal	1	1,0	1,0	44,0	
Kofi Annan	2	2,0	2,0	46,0	
Lady Gaga	1	1,0	1,0	47,0	
Lana Del Rey	1	1,0	1,0	48,0	

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1. Líderes de opinión de referencia (muestra general) (continuación)

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Lee Myung-bak	3	3,0	3,0	51,0
Luciano Benetton	1	1,0	1,0	52,0
Manolo Jiménez	1	1,0	1,0	53,0
Mao Zedong	7	7,0	7,0	60,0
Matías Prats	1	1,0	1,0	61,0
Melendi	1	1,0	1,0	62,0
Mercedes Milá	1	1,0	1,0	63,0
Michel Desjoyeaux	1	1,0	1,0	64,0
Pablo Casado	1	1,0	1,0	65,0
Pablo Motos	1	1,0	1,0	66,0
Paula Echevarría	1	1,0	1,0	67,0
Paula Ordovás	1	1,0	1,0	68,0
Pedro García Aguado	1	1,0	1,0	69,0
Pink	1	1,0	1,0	70,0
Qu Geping	1	1,0	1,0	71,0
Radamel Falcao García	1	1,0	1,0	72,0
Risto Mejide	2	2,0	2,0	74,0
Rubén Uría	1	1,0	1,0	75,0
Shigeru Miyamoto	1	1,0	1,0	76,0
Sierra Boggess	1	1,0	1,0	77,0
Steve Jobs	2	2,0	2,0	79,0
Steven Spielberg	1	1,0	1,0	80,0
Susanna Griso	1	1,0	1,0	81,0
Tim Burton	1	1,0	1,0	82,0
Valentino Rossi	1	1,0	1,0	83,0
Vladimir Lenin	1	1,0	1,0	84,0
Vladimir Putin	2	2,0	2,0	86,0
Wen Jiabao	3	3,0	3,0	89,0
Winston Churchill	1	1,0	1,0	90,0
Wu Bangguo	1	1,0	1,0	91,0
Xi Jinping	4	4,0	4,0	95,0
Zhou Enlai	3	3,0	3,0	98,0
Zhu Rongji	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Fuente: elaboración propia.

4.2. Razones por las que se sigue al líder

Los líderes de opinión tienen la capacidad de recibir y transmitir información solvente, independientemente del medio de comunicación que la recoja. Una investigación realizada por Álvarez y García (1995) en las 500 empresas más importantes de España, arrojó 25 características necesarias del administrador, entre las que destaca la capacidad del líder para desenvolverse comunicativamente.

De entre todos los ámbitos posibles, el más valorado en el cómputo total del estudio desarrollado a la muestra global de estudiantes universitarios corresponde a la política (23,5%), seguido de la cultura y ocio (21,2%). Los menos apreciados son la sociedad (8,8%), la ecología (8,8%) y el deporte (6%). (Véase gráfico 1).

El análisis comparativo respecto a los líderes de opinión seleccionados por los estudiantes universitarios chinos y españoles evidencia diferencias (véanse Gráficos 2 y 3). Los estudiantes chinos se decantan por la esfera política (27,8%), seguida de la económica (14,6%) y la ecológica (12%), mientras que los universitarios españoles encajan a sus líderes en la cultura y ocio (39,7%), el deporte (20,7%) y otros no identificados con las propuestas iniciales planteadas (17,2%).

Gráfico 1. Ámbito al que pertenece el líder (muestra general)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Ámbito al que pertenece el líder (muestra china)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3. Ámbito al que pertenece el líder (muestra española)

Fuente: elaboración propia.

Respecto a los motivos por los que se sigue a un líder de opinión, se plantearon diez opciones: “por sus ideas”, “por su capacidad para inspirar a otros a alcanzar una meta común”, “por su imagen”, “por su personalidad”, “por sus propuestas”, “por su carisma”, “por su capacidad para tomar decisiones”, “por su sentido de responsabilidad en su ámbito profesional”, “por estar bien informado en el ámbito que me interesa” u “otros aspectos”.

El estudio desvela cómo en la muestra general, la “personalidad”, las “ideas” y el “carisma” son los tres motivos más importantes por los que se sigue al líder, destacando la escasa importancia del “sentido de responsabilidad” del líder en su ámbito profesional como razón esgrimida para explicar por qué se sigue a un líder

(véase gráfico 4). En la muestra china, los universitarios se decantan especialmente por “su capacidad para tomar decisiones” y en menor medida por “su personalidad” y por “su carisma”. Destacan como motivos menos valorados en la muestra china “estar bien informado en el ámbito que me interesa” y, especialmente, “su sentido de responsabilidad en su ámbito profesional” (véase Gráfico 5). En el caso de los universitarios españoles, los motivos más importantes que explican el seguimiento del líder son “sus ideas” y “su personalidad”. Las razones menos relevantes en este grupo son “su imagen” y, especialmente, “su capacidad para tomar decisiones” (véase Gráfico 6).

Gráfico 4. Por qué sigues a ese líder (muestra general)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 5. Por qué sigues a ese líder (muestra china)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 6. Por qué sigues a ese líder (muestra española)

Fuente: elaboración propia.

4.3. Puntos fuertes del líder

En este estudio, se entiende el liderazgo como la capacidad de un individuo para permanecer en la mente de un grupo. En los tiempos actuales, los líderes necesitan reforzar sus competencias o puntos fuertes para mantener su influencia sobre los comportamientos y pensamientos de los otros.

En este apartado se pretende averiguar qué destacan los estudiantes universitarios chinos y españoles en ese líder respecto a otros referentes localizados en el mismo ámbito. En la muestra china los estudiantes valoran la “capacidad para tomar decisiones” de los líderes y en segundo lugar “sus ideas”; la opción menos valorada es el “carisma” (véase Gráfico 8). Los estudiantes universitarios españoles, por su parte, valoran la “personalidad” e “ideas” del líder y en menor medida “otros aspectos” (véase Gráfico 9).

La capacidad para tomar decisiones debería situarse en las primeras posiciones en el ranking de prioridades de un líder de opinión si consideramos esta función del Líder como uno de los aspectos prioritarios de su conducta para la solución de problemas. La falta de decisión repercutirá en futuras acciones que se desarrollen desde el ámbito de las Relaciones Públicas. Esta alternativa es la más valorada por los universitarios chinos, mientras que para los españoles ocupa la penúltima posición, lo que vuelve a marcar la diferencia en el análisis comparativo internacional.

En la muestra general, los ámbitos del líder que más destacan los universitarios son “su personalidad”, “sus ideas” y “su capacidad para tomar decisiones”. Y el valor que menos se recalca de un líder, como se muestra en el Fráfico 7, está comprendido en “otros aspectos”:

Gráfico 7. Puntos fuertes de ese líder en su ámbito de actuación (muestra general)

Fuente: elaboración propia

Gráfico 8. Puntos fuertes de ese líder en su ámbito de actuación (muestra china)

Fuente: elaboración propia

Gráfico 9. Puntos fuertes de ese líder en su ámbito de actuación (muestra española)

Fuente: elaboración propia

4.4. Puntos débiles del líder

En la muestra general, los estudiantes indican que tanto la “imagen” como la “personalidad”, las “ideas” y “estar bien informado en el ámbito que me interesa” *no les faltan* a los líderes seleccionados, sin embargo el “carisma” y las “propuestas” les falta *mucho* en el primer caso, y en el resto *bastante* (véase gráfico 10 y 11).

Si se profundiza en “capacidad para tomar decisiones” de los líderes de referencia, se comprueba cómo los estudiantes universitarios chinos consideran que *nos les falta*, pero sí “otros aspectos”. En la muestra española también se considera que no les falta *nada* a los líderes elegidos respecto a la “capacidad para tomar decisiones” y a “otros aspectos”. Y sí les falta bastante la capacidad para plantear “propuestas”.

Gráfico 10. Puntos menos débiles de ese líder en su ámbito de actuación (m. general)

Fuente: elaboración propia

Gráfico 11. Puntos más débiles de ese líder en su ámbito de actuación (m. general)

Fuente: elaboración propia

4.5. Dónde se sigue al líder (MCM, blogs, otros)

Los medios generan “espacios de convivencia distintos, en los cuales la legitimidad y aceptabilidad de la comunidad serán necesarias para el buen funcionamiento del régimen y el logro de metas que beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos” (Ortiz, 2006). Samuel Huntington, uno de los autores del Informe de la Comisión Trilateral afirmó que:

“Los medios de comunicación habían erosionado el respeto a la autoridad del gobierno en muchas sociedades posindustriales, contribuyendo así a la difusión de una crisis de la democracia que era evidente en las calles de Washington, París y Tokio” (Norris, 2001: 11).

Sin embargo, algunas zonas del planeta todavía mantienen ese poder sobre los medios como en el caso de Beijing, que dispone marcos normativos en torno a los medios de comunicación organizados bajo el paraguas del Ministerio de Radio, Cine y Televisión. En China, los internautas deben registrarse como tal en el Ministerio de Seguridad Pública y cumplir con los requisitos del Ministerio de Industria de la Información. Las operadoras de telecomunicaciones, por su parte, deben controlar a los usuarios que acceden a la Red y grabar los datos a ellos concernientes.

Yin Yungong, decano del Instituto de Periodismo y Comunicación y director de la Asociación de Periodistas, manifestó en una entrevista a *El País* recogida por Sergio Príncipe (2010: 163) que el “periodismo ha cambiado mucho en China. Ahora existe más libertad de información”. Aunque justifica las cautelas y la excesiva vigilancia por parte del régimen: “Pero aún hay cosas sobre las que no se puede escribir, porque China es un país en desarrollo y hacerlo tendría un impacto negativo”. Además, Yin va más allá y sugiere que la función del periodismo es radicalmente distinta en este país a la que toma en otros contextos: “No se puede exigir a China el mismo patrón que a Occidente. El periodismo aquí tiene distinta demanda”.

En el estudio comparativo entre China y España se confirma cómo la muestra de estudiantes universitarios chinos consulta primero los “medios de comunicación impresos”, seguidos de los

“medios de comunicación audiovisuales” y “online”. En último lugar, acuden a “otros medios de seguimiento” (véase gráfico 13). Por su parte, los universitarios españoles se decantan por los “medios de comunicación audiovisuales” y las “redes sociales” y en último lugar, por “otros medios de seguimiento” (véase gráfico 14).

Respecto a la muestra general, los estudiantes valoran de los medios de comunicación impresos la “capacidad de síntesis para ofrecer la información” (23,2%) y en último lugar, seleccionan la opción “otras” (2,2%). En los medios de comunicación sonoros, los estudiantes aprecian la “independencia ideológica del medio” (22%) y en la última posición, el “posicionamiento ideológico del medio” (3,7%). En el seguimiento de los medios de comunicación audiovisuales destaca la “profundidad en el tratamiento de la información” (25,9%) y en menor medida “otras” (2,9%).

En redes sociales, la muestra destaca la “capacidad de síntesis para ofrecer información relevante” (23%) y en menor medida, la opción “otras” (1,4%). En *blogs*, destacan “la profundidad en el tratamiento de la información” (27,3%) y en último lugar, el “posicionamiento ideológico del medio” y la opción “otras”, ambos con un 4,5%. El porcentaje de los medios *online* coincide con el apartado *blogs* en la importancia que los universitarios dan a “la profundidad en el tratamiento de la información” (27,7%), al contrario de lo que hacen respecto a la alternativa “otras” (1,4%).

En las publicaciones impresas (memorias, biografías,..) los alumnos se decantan por la “capacidad de síntesis para ofrecer la información relevante” (27,9%) y en menor medida por “otras” (3,5%). Por último, en la opción “otros medios” seleccionan primero la opción “otras” (28,8%) y en último lugar, “actualidad de la información que se ofrece” (3,4%).

Los datos globales muestran el predominio de los “medios de comunicación audiovisuales”, seguidos de los “medios de comunicación online”. En último lugar, se encontrarían “otros medios de seguimiento”. Por tanto, se confirma cómo Internet representa un elemento de apertura y ampliación en el plano del saber tanto para los estudiantes

españoles como para los chinos, aunque en el último caso, todavía no se encuentra en sus preferencias, ya que un porcentaje muy elevado de universitarios recurre a los medios de comunicación impresos y en menor medida, a los *blogs* y a las redes sociales pese a que:

“Internet pone al alcance de un número cada vez más vasto de personas una cantidad cada vez más amplia de informaciones. [...] Internet puede así revelarse como un potente aliado contra la censura de los regímenes autoritarios, como demuestran el caso de China” (Violi, 2008: 39).

Gráfico 12. Seguimiento de los medios de comunicación (muestra general)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 13. Seguimiento de los medios de comunicación (muestra china)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 14. Seguimiento de los medios de comunicación (muestra española)

Fuente: elaboración propia.

4.6. Con qué frecuencia se sigue al líder

La muestra global desvela que los estudiantes universitarios tienden a seguir al líder de opinión "semanalmente" (36%), "otra frecuencia de seguimiento" (30%) y, en menor medida, "anualmente" (1%). (Véase gráfico 15).

Los resultados de la muestra china varían respecto a los globales, ya que la frecuencia habitual es "otra frecuencia de seguimiento" (48%) y "semanalmente" (22%); en menor medida, marcaron las opciones "diariamente" (2%) y "anualmente" (2%). (Véase gráfico 16). En el caso de los estudiantes españoles tampoco coincide con la china, ya que siguen al líder "semanalmente" (50%), "diariamente" (28%) y, en último lugar, "mensualmente" (2%). (Véase gráfico 17).

Gráfico 15. Frecuencia de seguimiento (muestra general)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 16. Frecuencia de seguimiento (muestra china)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 17. Frecuencia de seguimiento (muestra española)

Fuente: elaboración propia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La primera hipótesis planteada en este estudio, los líderes de opinión prefieren seguir pautas de actuación ajenas a las RR.PP, se confirma por varios motivos. El indicador sobre el sentido de la responsabilidad en el ámbito profesional, que define la forma de proceder del líder teniendo en cuenta su área profesional, recibe sólo el 7,1% de los votos, lo que denota la baja percepción de los universitarios hacia la labor que desarrollan los líderes.

El resultado de la primera hipótesis entronca con la segunda: la audiencia tiene capacidad para detectar con gran claridad cómo los líderes de opinión pueden mejorar su capacidad de influencia. En este sentido, los universitarios identifican cómo el líder de referencia no está bien informado en el ámbito que le interesa. Por tanto, se trata de una carencia, según los estudiantes, de los líderes seleccionados. Aspecto que también delimita la primera hipótesis, ya que desde las RRPP, el líder de opinión ha de demostrar una capacidad intelectual, artística o profesional muy por encima de la media, para ello debe convencer a sus seguidores o futuros demostrándoles sus conocimientos respecto a un tema concreto, pues se supone un referente en su ámbito.

En último lugar, la tercera hipótesis planteada: los líderes de opinión son especialmente seguidos por los jóvenes universitarios en los medios de comunicación digitales y en las redes sociales, se valida en la muestra general y en la española, donde se constata el predominio de los medios de comunicación audiovisuales, los medios online y las redes sociales. Sin embargo, se refuta en los resultados derivados de la muestra china, ya que sus medios de referencia son impresos, aunque seguidos de cerca por los audiovisuales y online.

6. REFERENCIAS (siguiendo las indicaciones de APA)

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, P; y GARCÍA DEL JUNCO, Julio (1995): "Correlación entre los perfiles profesional y académico de los ejecutivos españoles", Dirección y organización: Revista de dirección, organización y administración de empresas, 15, pp. 45-51.

- CASTELLS, M. (1997): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Tomos I y II, Madrid: Alianza Editorial.
- CEA, M^a Ángeles (1996). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Editorial Síntesis.
- DEMERS, David; VISWANATH, Kasisomayajula (eds.) (1999). Mass media, social control, and social change: A macrosocial perspective. Ames, IA: Iowa State University Press.
- JOHNSTON, Donald James (2001): "The Digital Economy and the Digital Divide", Conferencia presentada en the German Foreign Office Sixth Forum on Global Issues "Globalisation and Communication", Berlín, noviembre 2001.
- NORRIS, Pippa (2001). ¿Un círculo virtuoso? El impacto de las comunicaciones políticas en las democracias postindustriales. Revista Española de Ciencia Política, núm. 4, pp. 7-33
- NORRIS, Pippa; CURTICE, John. (2008). "Getting the Message Out: A two-step model of the role of the Internet in campaign communication flows during the 2005 British General Election". The Journal of Information Technology and Politics.
- ORDÓÑEZ, Luis Alejandro (2008). "El comunicador político: retos y responsabilidades en una era de transición". En revista Universidad Católica Andrés Bello, UCAB.
- ORTIZ, Guillermo (2006). "Medios de comunicación y gobernabilidad. ¿Por qué un Observatorio para Colombia?" Sala de Prensa [en línea], núm. 37, año III.
- PRÍNCIPE, Sergio; REAL, Elena; AGUDIEZ, Pinar (2010). "La estructura mediática china en el contexto de la globalización: entre la perspectiva del mercado y los mecanismos de protección del sistema". Historia y Comunicación Social, 15 149-167.
- REPORTEROS SIN FRONTERAS (2013). "Informe. Enemigos de Internet". Sección Española. Informe de Reporteros sin Fronteras.
- VALBUENA, Felicísimo (1997): Teoría general de la información. Madrid: Editorial Noesis.
- VIOLI, Patricia (2008). "Espacio público y espacio privado en la era de internet. El caso de los blogs". CIC Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 13 39-59
- UNITED NATIONS (2002): Propuestas clave del nuevo milenio. Declaración del Milenio (A/RES/55/2) y documentos anexos, <http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report> [Consultado el 3 de marzo de 2013].

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD: UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

SUSTAINABILITY REPORT: A STRATEGIC COMMUNICATION TOOL

María Romero Calmache
Universidad San Jorge

Carolina Salvador Mateo
Universidad San Jorge

Adrián Valdivieso Ayesa
Universidad San Jorge